

T3-22

COMPOSICIÓN ETNOBOTÁNICA DEL PRÚ ORIENTAL Y SU POSIBLE REPERCUSIÓN EN LA SALUD MATERNO-INFANTIL

Beatriz Macías Peacock¹, Clara Azalea Berenguer Rivas², Maraelys Morales González²,
Yoenia Peña Barbera² & Julio César Escalona Arranz²

¹Consultoría Fármaco-toxicológica. Centro de Toxicología y Biomedicina. Santiago de Cuba, Cuba.
bpeacock.25@gmail.com

²Departamento de Farmacia. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba.

Objetivo: identificar la composición etnobotánica del Prú oriental y su posible repercusión en la salud materno-infantil, según las plantas que lo componen. **Método:** se aplicó entrevistas a 12 productores de Prú, de varias áreas de Santiago de Cuba para identificar las plantas y partes de las mismas que se emplean en la elaboración de Prú. Se realizaron perfiles fármaco-toxicológicos orientados al potencial tóxico durante el embarazo. **Resultados:** las plantas más utilizadas fueron el jaboncillo (*Sapindus saponaria* L.), raíz de china (*Smilax domingensis*), y hojas de pimienta (*Pimenta dioica* L.), además de canela (*Cinnamomum zeylanicum*) y corteza de palo de brasil (*Caesalpinia bahamensis* Lam.). **Discusión:** los reportes de estudios de estas plantas indican el riesgo que poseen las diferentes formulaciones de Prú oriental de provocar embrio-fetotoxicidad, si se consumen por mujeres embarazadas, especialmente durante el primer trimestre de la gestación, debido a los efectos citotóxicos, abortivos y hemolítico que de manera general, presentan los metabolitos de las plantas que lo componen. **Conclusiones:** desde la composición etnobotánica del Prú oriental se aconseja no consumir el prú oriental en las embarazadas donde se indica que es un grupo poblacional con alto riesgo.

Palabras clave: embarazo, *Pimenta dioica*, prú oriental, *Sapindus saponaria*, *Smilax domingensis*

Doi: 10.5281/zenodo.7977990

